

RISCOS E AGENTES DE DETERIORAÇÃO NA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA NO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE PRELIMINAR**RISKS AND AGENTS OF DETERIORATION IN THE CHURCH OF SÃO FRANCISCO DE PAULA IN RIO DE JANEIRO: A PRELIMINARY ANALYSIS**

DOI 10.5281/zenodo.18108851

Marilene Corrêa Maia¹
Antonio Maciel de Lima²
Jonatam Filipe de Souza Landeira³
Bianca Landgraf⁴
Giselli Lima Nogueira⁵
Nina Coelho Gomes⁶
Juliana Oliveira de Moura⁷
Ana Cristina Gomes Domingos⁸
Giovanni Augusto de Oliveira⁹

Resumo: Este artigo apresenta resultados de uma avaliação preliminar de riscos e de conservação preventiva, tendo como objeto de análise a Igreja de São Francisco de Paula sediada no Centro do Rio de

¹ Graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (1990), Especialista em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (1992-1994), Mestrado em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001), Master 2 en Conservation Preventive du Patrimoine - Paris I - Sorbonne (Mestrado Profissional em Conservação Preventiva do Patrimônio) 2003 e doutorado em Antropologia - Université Paris X Nanterre (2009). Professora do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais - CECOR, nesta mesma instituição (1997-2016). Professora adjunta do Departamento de Teoria e História da Arte e atualmente do Departamento de Arte e Preservação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de Artes, com ênfase em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação-restauração de pinturas, materiais e técnicas em pintura antigas, modernas e contemporâneas, conservação preventiva, gestão de coleções e do patrimônio. Em novembro de 2015, como membro do CECOR-UFGM, integrou a equipe SOS Patrimônio, junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de realizar o salvamento de bens culturais ameaçados e afetados pela ruptura da barragem Fundão da Mineradora Samarco na região de Mariana - Minas Gerais. Pesquisadora convidada no Ateliê Carlos Vergara. E-mail: marilene_maia@hotmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-5548-2121>

² Graduando em Conservação e Restauração (UFRJ). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0004-4704-6863>

³ Graduando em Conservação e Restauração (UFRJ). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0000-0715-1424>

⁴ Graduanda em Conservação e Restauração (UFRJ). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0004-3559-5996>

⁵ Graduanda em Conservação e Restauração (UFRJ). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0000-6497-9615>

⁶ Graduanda em Conservação e Restauração (UFRJ). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0000-8892-3667>

⁷ Graduanda em Conservação e Restauração (UFRJ). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0001-3769-7206>

⁸ Graduanda em Conservação e Restauração (UFRJ). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0001-8803-8278>

⁹ Museólogo (UFGM). Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0008-7592-1409>

Janeiro. Utilizamos parâmetros de avaliação que contemplam um espectro amplo de situações e circunstâncias às quais envolvem este bem patrimonial. Os resultados constituem um alerta evidenciando a necessidade de aprofundamento das avaliações de modo a detalhar os riscos e buscar formas efetivas de mitigação para além daqueles já existentes e identificadas na visita técnica.

Palavras-chave: Conversação preventiva. Riscos. Agentes de Deterioração. Igreja de São Francisco de Paula.

Abstract: This article presents the results of a preliminary risk assessment and preventive conservation, focusing on the Church of São Francisco de Paula, located in downtown Rio de Janeiro. We used assessment parameters that encompass a broad spectrum of situations and circumstances surrounding this heritage asset. The results serve as a warning, highlighting the need for more in-depth assessments to detail the risks and seek effective mitigation measures beyond those already identified during the technical visit.

Keywords: Preventive Conservation. Risks. Deterioration Agents. Church of São Francisco de Paula.

Introdução

A conservação preventiva constitui um campo estratégico e multidisciplinar no âmbito das práticas de preservação do patrimônio cultural, priorizando ações de identificação, monitoramento e mitigação de riscos antes que ocorram danos irreversíveis aos bens patrimoniais. Em outros termos, parte-se da compreensão sistêmica dos fatores que incidem sobre o patrimônio, com o intuito de preservar sua materialidade, funcionalidade e significados históricos e simbólicos ao longo do tempo.

O presente trabalho insere-se no escopo da disciplina Conservação Preventiva II do curso de graduação em Conservação e Restauração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como foco a análise da Igreja de São Francisco de Paula, localizada no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. A edificação, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1938, representa um exemplo relevante do patrimônio sacro brasileiro, tanto por seu valor arquitetônico e artístico quanto pela sua inserção urbana, dinâmica e complexa, em uma área de intensa circulação e vulnerabilidade social.

O estudo parte do reconhecimento de que a conservação de bens culturais, especialmente aqueles em uso contínuo e inseridos em áreas metropolitanas, deve

considerar não apenas os aspectos materiais e técnicos da edificação, mas também os contextos socioculturais, econômicos, legais, políticos e ambientais nos quais estão inseridos. A abordagem metodológica adotada compreende o levantamento de dados in loco, a análise documental e normativa, a identificação dos agentes de deterioração segundo o modelo de estudo proposto pelo Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauro de Bens Culturais - ICCROM e o IBERMUSEUS, e a avaliação integrada dos riscos a partir de parâmetros técnicos de conservação.

A Igreja de São Francisco de Paula, além de sua importância religiosa, é um bem cultural multifacetado, composto por um acervo arquitetônico, artístico, litúrgico, documental e imaterial, cujas características demandam uma análise cuidadosa e específica das interações entre os diferentes tipos de acervo e os fatores de risco presentes. Neste contexto, foram examinadas as condições estruturais do edifício, os impactos ambientais derivados da poluição urbana, as ameaças biológicas como a presença de cupins e fungos, os riscos de criminalidade e incêndio, além da vulnerabilidade do entorno urbano diante de eventos climáticos extremos, como alagamentos e enchentes.

A análise dos agentes de deterioração e das tipologias de risco, sejam eles processos cumulativos, eventos comuns ou eventos raros, permite mapear as principais fragilidades da edificação e propor medidas de controle e prevenção que respeitem os princípios de autenticidade, reversibilidade e compatibilidade, conforme estabelecido por normativas nacionais e internacionais, como a Portaria IPHAN nº 420/2010 e a Carta de Veneza (1964).

Nesta pesquisa consideramos a importância da articulação entre os diversos atores e instituições envolvidos na gestão e salvaguarda do patrimônio cultural, como o IPHAN, a Mitra Arquiepiscopal, a Ordem Terceira dos Mínimos, órgãos municipais de urbanismo, além da comunidade local e dos frequentadores do espaço. A falta de sistemas de documentação individualizada dos bens móveis e a ausência de protocolos sistemáticos de prevenção evidenciam lacunas institucionais que comprometem a

eficácia das políticas públicas de preservação. Assim, este relatório se propõe não apenas a diagnosticar os fatores de risco que afetam a Igreja de São Francisco de Paula, mas também a contribuir para a construção de estratégias sustentáveis, participativas e interinstitucionais de conservação preventiva, alinhadas com a proteção da memória coletiva e a valorização do patrimônio cultural brasileiro.

A partir da identificação de agentes de deterioração e do levantamento de dados in loco sobre a Igreja de São Francisco de Paula, analisar os fatores de risco associados à degradação físico-química, biológica, estrutural e social do bem patrimonial, com o objetivo de compreender as vulnerabilidades da edificação e do acervo integrado e subsidiar estratégias iniciais de conservação preventiva em contexto urbano tombado.

Desta forma, levamos em consideração a avaliação e estudo de vários aspectos e circunstâncias envolvendo o bem patrimonial em questão.

Ambiente Político

Fundada oficialmente em 1756, a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula foi instituída pelo bispo dom frei Antônio do Desterro, após autorização da Ordem dos Mínimos em Roma. A construção de sua igreja teve início em 1759, no antigo Largo da Sé Nova (atual Largo de São Francisco de Paula) em um terreno doado pelo próprio fundador. Apesar de iniciada com poucos recursos, a obra se estendeu por décadas, sendo concluída apenas em 1801. A igreja, no entanto, só seria oficialmente inaugurada em 1865, com a presença de dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina (CORDEIRO; COUTINHO, 2021). Durante o século XIX, a igreja foi beneficiada por diversos devotos e membros da elite local, como João de Siqueira Costa, cujo retrato figura na galeria de benfeitores e cujos restos mortais repousam sob o altar-mor.

Do lado esquerdo da igreja foi erguido, em 1814, o hospital da confraria, um marco importante da atuação da Ordem no campo assistencial. No início do século XX,

o hospital foi transferido para a Tijuca, e o terreno original passou a abrigar a loja de departamentos Parc Royal, destruída por um incêndio em 1943, no qual não atingiu a igreja.

A Venerável Ordem ocupava um papel de destaque na vida social e religiosa da cidade, sendo responsável pela administração de espaços importantes como o Cemitério do Catumbi, iniciado em 1849 e visitado por figuras proeminentes como o visconde do Rio Branco. Nesse contexto, é importante lembrar que: “ser filiado a alguma, ou a várias irmandades, era garantia não somente de acesso aos ritos imprescindíveis, quando do fim da vida, mas também a um lugar de sepultamento” (BATISTA, 2011, p. 79).

De fato, “nas catacumbas da Igreja da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Paula foram sepultados importantes membros da nobreza que vieram para o Brasil com D. João” (BATISTA, 2011, p. 89). Mesmo após a interdição dos sepultamentos nas igrejas, devido ao surto de febre amarela em 1850, a irmandade manteve sua relevância.

No caso da irmandade de S. Francisco de Paula, essa interdição não teria resultado em perdas financeiras significativas para a confraria, pois, em 1849 iniciaram-se as obras do Cemitério do Catumbi, visitado pelo visconde do Rio Branco em 1851. (BATISTA, 2011, p. 90).

Essa relevância institucional também se expressava no tipo de cerimônia realizada sob sua responsabilidade. Em 1846, o viajante inglês Thomas Ewbank registrou um episódio singular: o sepultamento de uma nobre identificada como “Condessa J.”, ligada à imperatriz. O convite para as cerimonia fúnebre foi descrito como altamente simbólico, adornado com uma urna fúnebre coberta por véu negro e acompanhado da inscrição: “Entra com passo igual pelas ufanas Casas de ricos, míseras choupanas” (BATISTA, 2011, p. 93). Segundo Ewbank, a condessa não foi amortalhada nos moldes tradicionais, mas trajada como se fosse a um baile, em uma cerimônia marcada por tons mais suaves e ausência da cor preta, habitual nos rituais fúnebres da época.

Como resume Batista (2011), a Ordem “continuou a ser uma das guardiãs dos lugares da morte e da distinção social, mesmo após a proibição de sepultamentos nas igrejas”, integrando-se de forma estratégica ao ambiente urbano e simbólico da cidade.

Em suma, a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula se configurou como uma instituição de grande relevância social, religiosa e assistencial na história do Rio de Janeiro colonial e imperial. Por meio da construção de sua igreja, do hospital da irmandade e da administração do Cemitério do Catumbi, a Ordem desempenhou um papel fundamental na articulação das práticas funerárias e na manutenção das distinções sociais ligadas à morte.

Ambiente Físico

A fachada da Igreja é caracterizada por elementos neoclássicos, como o frontão curvilíneo e as pilastras de ordem toscana, além de duas torres com bulbos cobertos por azulejos coloridos. A estrutura é predominantemente feita de pedra e alvenaria, com detalhes em talha dourada, mármore e vitrais.

Em relação a riscos estruturais externos, a alvenaria e as pedras utilizadas na construção da igreja podem ser afetadas por fatores climáticos, como a ação da chuva intensa, a umidade e a poluição do ar, a fachada é exposta à poluição atmosférica, o que pode resultar no acúmulo de fuligem e de material particulado (gases poluentes, como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio) que podem escurecer a aparência e também pode agravar o desgaste dos vitrais. Essa poluição afeta a estética do edifício e pode comprometer sua integridade física assim como sua leitura visual que também é comprometida pelas árvores no entorno que dificultam uma visão ampla da arquitetura.

Observamos em partes superiores da edificação, uma vegetação crescendo no frontão e nas duas torres, as quais podem comprometer e destruir a estrutura, tanto pela invasão das raízes como por provocar a retenção de umidade no local e infiltrações através das frestas. A infiltração de água da chuva pode causar o descolamento de

revestimentos, o crescimento de musgos e mofos nas paredes externas, além de prejudicar os detalhes arquitetônicos como as pilastras e elementos de talha. Também a variação térmica pode afetar a fixação dos azulejos, levando a fissuras ou até descolamento dos mesmos.

O Rio de Janeiro, sendo uma cidade costeira, apresenta um clima tropical úmido, o que pode acelerar o processo de degradação da fachada e das superfícies de pedra e cimento.

O Largo de São Francisco de Paula, situado no Centro do Rio de Janeiro, está inserido em uma região com histórico de alagamentos e enchentes, especialmente durante os períodos de chuvas intensas. Embora não haja registros específicos de alagamentos diretamente que tenham afetado a Paróquia em si, porém é pertinente considerar a vulnerabilidade do entorno a alagamentos como um fator de risco potencial para a edificação.

Ambiente Sociocultural

O ambiente sociocultural visa estudar e conhecer as questões históricas e as práticas sociais, culturais, crenças e valores de um grupo sobre um ambiente. Francisco de Paula faleceu em abril de 1507 e foi canonizado pela igreja católica em 1º de maio de 1519, em sua história de vida trouxe uma aproximação entre a Igreja Católica e o governo Francês de Luís XI, além de ser o fundador da ordem dos mínimos. A Igreja São Francisco de Paula, do Rio de Janeiro, foi fundada em 1801, localizada na região central, um importante centro histórico, comercial e financeiro da cidade. Sendo uma região bem urbanizada e dominada por prédios. Há uma praça localizada em frente à entrada principal da igreja chamada de Largo de São Francisco de Paula.

O Largo São Francisco de Paula é frequentado por trabalhadores da região, muitos deles das barraquinhas do Saara (Comércio popular do Rio de Janeiro) e por diversos moradores de rua, sendo um local de passagem, com muita circulação de

pessoas. Mesmo se tratando de um local de passagem, a igreja em si é um local com pouca visitação. Tem um número constante de veículos que circulam em frente à igreja e em seu redor, e a igreja vem nesse contexto se destacando pela sua arquitetura.

Aspectos Legais

A Igreja de São Francisco de Paula foi oficialmente tombada pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) (órgão antecessor do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)) no ano de 1938. O bem foi incluído no Processo de Tombamento nº 0033-T-38, com inscrição no Livro do Tombo Histórico, sob o número 2, em 1º de abril de 1938. Tal inscrição confere à edificação o status de bem cultural de natureza material, de relevante interesse histórico e artístico para o país, garantindo-lhe proteção legal em âmbito federal. Desde então, o imóvel encontra-se sob a tutela do IPHAN, sendo reconhecido como integrante do patrimônio cultural brasileiro.

Figura 1. Registro de Tombamento

→ Bem / Inscrição	Igreja de São Francisco de Paula
<i>Nº Processo</i>	0033-T-38
<i>Livro Belas Artes</i>	<i>Nº inscr.: 015 ;Vol. 1 ;F. 004 ;Data: 01/04/1938</i>
<i>Livro Histórico</i>	<i>Nº inscr.: 002 ;Vol. 1 ;F. 002 ;Data: 01/04/1938</i>
<i>OBS.:</i>	<i>“O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Proc. Administ. nº 13/85/SPHAN”.</i>

Fonte: Portal do IPHAN

Tal reconhecimento jurídico atribuiu ao imóvel a condição de bem cultural protegido pelo Estado, em razão de sua notável relevância histórica, artística e arquitetônica. Anos mais tarde, em 1985, houve ampliação do escopo de proteção legal por meio de deliberação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que passou a abarcar, além da edificação, o conjunto de bens móveis, litúrgicos e artísticos integrados

à igreja, reforçando o entendimento de que se trata de um patrimônio unitário e indivisível.

Figura 2. Registro da reunião ordinária do Conselho Consultivo Sphan de 1985

O Conselheiro Gilberto Fereq, considerou importante que o Conselho examinasse a possibilidade de tombamento, reiterando o seu ponto de vista de que, além do significado do conjunto como um todo, se inconveniente a construção de mais um espigão em Copacabana.

Fonte: Portal do IPHAN

Com a instauração do regime de tombamento, a atuação do IPHAN fundamenta-se, prioritariamente, no Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, instrumento jurídico inaugural da política de preservação no Brasil. Esse decreto dispõe, em seu art. 17, que nenhuma intervenção poderá ser realizada em bens tombados sem prévia autorização do órgão competente, estabelecendo, ainda, penalidades em caso de infração (arts. 17 e 19).

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado.

Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa.

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto.

Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que fôr avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.” (Brasil, Decreto-Lei nº 25/1937)

A esse dispositivo soma-se a Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 216, impõe ao Poder Público o dever de proteger o patrimônio cultural brasileiro, bem como a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), cujos capítulos específicos preveem sanções cíveis, administrativas e penais para atos lesivos a bens de valor cultural.

A atuação normativa do IPHAN é igualmente balizada por portarias técnicas que orientam a prática da conservação. Dentre estas, destaca-se a Portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para intervenções em bens imóveis protegidos, enfatizando critérios como compatibilidade de materiais, respeito à autenticidade, reversibilidade das intervenções e adequada documentação dos processos. Ademais, os princípios da Carta de Veneza (1964), referência internacional na área da preservação de monumentos e sítios históricos, são amplamente incorporados às decisões técnicas do órgão, reforçando a adoção de práticas universalmente reconhecidas.

No âmbito procedimental, toda e qualquer intervenção (seja de manutenção, conservação, restauro, adaptação ou requalificação) na Igreja de São Francisco de Paula deve ser submetida à Superintendência do IPHAN no Estado do Rio de Janeiro. Os responsáveis legais, no caso a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, devem apresentar projeto técnico detalhado contendo levantamento arquitetônico, memoriais descritivos, justificativa técnica, cronograma e orçamento. A análise é realizada por técnicos especializados, que podem aprovar integralmente, recomendar ajustes ou indeferir a proposta. Uma vez aprovada, a execução é acompanhada por meio de vistorias periódicas e relatórios de obra, sendo passível de suspensão em caso de descumprimento das diretrizes estabelecidas.

Cabe também ao IPHAN a fiscalização do entorno do bem tombado, conforme prevê o art. 18 do Decreto-Lei nº 25/1937, visando garantir a ambiência e integridade visual do patrimônio protegido. Nesse contexto, o órgão atua em articulação com as esferas estadual e municipal, como a Secretaria Municipal de Urbanismo e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), a fim de harmonizar legislações e ações urbanísticas que possam impactar o sítio histórico onde a igreja está inserida.

Observa-se que a administração do bem também está vinculada à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, entidade jurídica que representa a Arquidiocese e responde pela supervisão dos bens imóveis da Igreja Católica na capital fluminense. A Mitra exerce a titularidade formal da edificação e é responsável por sua conservação física, segurança, uso litúrgico e funcionamento regular, conforme previsto nas normativas canônicas e civis.

A gestão eclesiástica da igreja compreende a definição dos usos religiosos do espaço, a organização das celebrações litúrgicas e a coordenação dos serviços administrativos cotidianos. Entretanto, por tratar-se de um bem tombado, essa gestão é exercida sob regime jurídico especial, que impõe obrigações adicionais estabelecidas pelo IPHAN. Todas as decisões que envolvam intervenções físicas no imóvel ou no seu acervo devem ser submetidas à avaliação técnica do mesmo, de modo a garantir que as ações sejam compatíveis com os valores culturais reconhecidos e protegidos por lei.

Nesse cenário, a Mitra Arquiepiscopal assume também um papel estratégico na articulação institucional com órgãos públicos, entidades privadas e a sociedade civil, a fim de viabilizar recursos técnicos e financeiros para a preservação do bem. Essa atuação se concretiza por meio da celebração de convênios, termos de cooperação e participação em editais de fomento à cultura e ao patrimônio, além da utilização de mecanismos de incentivo fiscal, como a Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Mitra pode, ainda, estabelecer parcerias com instituições de ensino, centros de pesquisa, fundações culturais e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de projetos voltados

à restauração, documentação histórica, ações de educação patrimonial e fortalecimento do uso social e simbólico da igreja.

Contexto Econômico

Durante o século 18, devido a exploração do ouro em Minas Gerais, outras partes do Brasil também foram beneficiadas por conta do crescimento atrelado ao ouro. Diversas igrejas monumentais foram financiadas pela riqueza mineral, em especial, a Igreja de São Francisco de Paula que começou a ser construída durante o auge de tal através de doações através de membros da aristocracia colonial, comerciantes e irmandades religiosas. Mesmo não sendo o tema principal, o artigo “Caritatis splendor: a apoteose de São Francisco de Paula na Igreja da Venerável Ordem Terceira dos mínimos, Rio de Janeiro, séc. XIX” de Fernando Gonçalves e Marcos Coutinho, ressalva a inauguração em 1865 com a presença do imperador Dom Pedro II, este sendo um indicativo do crescente investimento religioso da época. Doações imobiliárias obtiveram um grande impacto na sustentação econômica entre os séculos XVIII e XIX, fortalecendo a autonomia das igrejas. Antes, usadas como uma fonte de receita regular para manutenção e obras, as doações também proporcionaram visibilidade à igreja para o prestígio social e religioso, sendo que as famílias cariocas de grande influência buscavam associar-se à igreja e buscar benefícios espirituais.

Aspectos Administrativos e Operacionais

Inicialmente, a igreja foi construída em 1801 para a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, a qual foi instituída para o culto do santo no Rio de Janeiro em 1756, pelo bispo Dom Antônio do Desterro. A Ordem segue administrando a igreja até então.

Atualmente, a Ordem Terceira dos Mínimos tem como administrador o cônego Álvaro José Assunção Inácio da Silva, contando com um pequeno conselho. A igreja não

conta com um pároco oficial, mantendo uma rotatividade de aproximadamente quatro padres em exercício durante a semana.

Uma das principais funções, para além do exercício da religião, é a celebração de casamentos, que é divulgada pelas mídias sociais da igreja, dando ênfase à instalação de iluminação de LED como diferencial.

A igreja conta com uma página no Facebook e um perfil no Instagram, estando disponível na aba de informações o endereço do site oficial, que encontra-se fora de arêvão está acessível no momento. Qualquer outra informação referente à transparência de informações da instituição, operações, equipes e segurança fica limitada ao contato direto por Whatsapp.

Atores e Partes Interessadas

A preservação da Igreja de São Francisco de Paula, enquanto bem cultural tombado, insere-se em um sistema sociotécnico altamente articulado, que envolve a atuação interdependente de diversos atores institucionais, profissionais especializados e sujeitos coletivos, cada qual com atribuições e responsabilidades distintas dentro de um modelo de governança patrimonial em múltiplas escalas. No núcleo desse sistema, encontram-se os órgãos públicos de tutela e planejamento urbano-cultural, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), cujas competências se concentram na formulação, aplicação e monitoramento de políticas públicas de preservação, fundamentadas no arcabouço legal estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, e nas normativas complementares, com destaque para a Portaria IPHAN nº 420/2010, que regula as diretrizes técnicas para intervenções em bens protegidos.

A gestão cotidiana e operacional da Igreja de São Francisco de Paula é exercida por atores religiosos institucionais, com destaque para a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula e para a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, que figuram, respectivamente, como detentora histórica da guarda da igreja e como

entidade jurídica responsável pelo patrimônio eclesiástico da Arquidiocese. Tais entidades desempenham o papel de proprietários legais do imóvel e de seus bens móveis associados, atuando na coordenação das rotinas de funcionamento, na supervisão da infraestrutura, na manutenção de sistemas e no atendimento das atividades pastorais, litúrgicas e sacramentais.

Essa gestão, no entanto, se dá em um contexto de corresponsabilidade com o Estado, na medida em que o edifício e seu acervo encontram-se legalmente protegidos por tombamento federal, estando sujeitos às normativas e aos pareceres técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Assim, os gestores religiosos operam em um regime de dupla governança: de um lado, atendem às normativas canônicas e às necessidades do culto católico; de outro, devem obedecer às exigências da legislação de patrimônio cultural, notadamente o Decreto-Lei nº 25/1937, a Portaria IPHAN nº 420/2010, e os princípios internacionais de conservação aplicáveis.

Essa condição impõe uma série de desafios operacionais, que vão desde a necessidade de conciliar os usos religiosos com a conservação física dos elementos artísticos e arquitetônicos, até a articulação institucional com técnicos, órgãos de fiscalização, patrocinadores e a própria comunidade de fiéis. Além disso, a responsabilidade pela segurança do acervo, pela gestão de riscos, pela preservação da ambiência litúrgica e pela recepção do público exige dessas entidades um grau elevado de capacitação técnica e administrativa, frequentemente realizado em cooperação com profissionais especializados e, por vezes, com apoio de políticas públicas ou incentivos culturais.

A atuação da Ordem e da Mitra, portanto, transcende a administração interna do templo e passa a compor um modelo de cogestão patrimonial, no qual se entrelaçam dimensões jurídicas, técnicas, simbólicas e espirituais. A eficácia dessa gestão depende diretamente da capacidade de diálogo entre as esferas eclesial e civil, do planejamento integrado de ações de conservação e da sensibilidade para compreender o bem como

lugar de memória, fé e identidade coletiva. Em suma, a permanência da Igreja de São Francisco de Paula enquanto patrimônio ativo requer que seus gestores conciliem tradição religiosa com responsabilidade institucional no campo da preservação cultural.

Por fim, destacam-se como partes interessadas os sujeitos coletivos vinculados ao espaço, fiéis, moradores da vizinhança, visitantes, agentes culturais, pesquisadores e demais frequentadores, que exercem, de forma direta ou difusa, um papel essencial na valoração social, afetiva e simbólica do patrimônio. Essas comunidades não apenas atribuem significado aos bens culturais, mas também são produtoras e mediadoras de memória, contribuindo para a permanência dos sentidos históricos e espirituais que conferem identidade ao local. Sua presença ativa, ainda que informal, exerce influência direta sobre as decisões institucionais, seja por meio de mobilização social, denúncia de riscos, ou pela reivindicação de acesso e uso qualificado do espaço patrimonial.

A atuação comunitária, quando reconhecida e incorporada aos mecanismos formais de gestão, amplia a legitimidade e a eficácia das ações preservacionistas, ao promover uma relação dialógica entre o patrimônio edificado e o universo simbólico das coletividades que o habitam, frequentam ou representam. Tal inserção pode ser institucionalizada por meio de instrumentos participativos previstos em políticas públicas de cultura e urbanismo, como conselhos de patrimônio, fóruns deliberativos, oficinas comunitárias e audiências públicas. Essas instâncias possibilitam a articulação de saberes técnicos e populares, contribuindo para a formulação de estratégias de preservação mais democráticas, sensíveis às especificidades locais e atentas à dimensão imaterial que permeia os bens de natureza religiosa e devocional.

Nesse sentido, a Igreja de São Francisco de Paula constitui não apenas um objeto de tutela técnico-legal, mas também um espaço vivido, cuja conservação demanda a integração de perspectivas disciplinares e a escuta ativa das comunidades afetiva e historicamente vinculadas ao templo. Ao reconhecer os sujeitos coletivos como co-autores na construção de sentidos e agentes da salvaguarda, a preservação do

patrimônio deixa de ser um ato unilateral e se converte em prática social compartilhada e culturalmente situada.

Acervo

ACERVO – IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (RIO DE JANEIRO)	
Título:	Igreja de São Francisco de Paula – Acervo arquitetônico e artístico
Autor:	Mestre Valentim (atribuição); Antônio de Pádua e Castro; Miguel da Cunha
Datação:	1759–1801 (construção); inauguração em 1865
Localização:	Rua do Catete, Centro – Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Técnica e materiais:	Madeira entalhada (jacarandá, cedro, carvalho escuro), talha dourada, mármore, pintura mural, óleo sobre madeira
Dimensões:	Proporções monumentais (igreja urbana)
Estilo:	Barroco tardio, Rococó, Neoclássico
Instituição responsável:	IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (tombamento)
Descrição:	A Igreja de São Francisco de Paula é uma das mais relevantes expressões da arte religiosa no Brasil colonial e imperial. Iniciada em 1759 e concluída em 1801, foi erguida a partir de uma capela dedicada ao santo. A ornamentação do interior combina elementos barrocos e rococós com

	influências posteriores do neoclássico. Os retábulos, entalhados em madeira nobre e folheados a ouro, importante destacar que nem toda parte ornada em madeira receberam o douramento, são atribuídos ao mestre Valentim. A obra também envolve contribuições de Antônio de Pádua e Castro (porta principal) e do pintor libertado Miguel da Cunha.
--	---

Importância Histórica

A Igreja de São Francisco de Paula foi construída a partir de uma capela dedicada ao santo, durante o período do Brasil colonial (fig.1) Sua construção teve início em 1759 e foi concluída em 1801. Representa a transição entre o barroco tardio e o neoclássico no Brasil, sendo uma das poucas igrejas urbanas dessa época no Rio de Janeiro com proporções monumentais. A Ordem dos Mínimos (ou Ordem dos Frades Mínimos) é uma ordem religiosa católica fundada por São Francisco de Paula no século XV, na Itália. Ela é menos conhecida que outras ordens como franciscanos ou dominicanos, mas tem um carisma muito particular e profundo. Sua localização estratégica na Rua do Catete, em uma área nobre da cidade, reflete o prestígio da ordem franciscana e sua influência no Brasil. A igreja foi inaugurada em 1865, sob responsabilidade do bispo D. Antônio do Desterro. Atualmente, é tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), reconhecida por seu valor histórico e arquitetônico.

Figuras 3 e 4. Avaliação da fachada da igreja

Fonte: Antonio Maciel, 2025.

Materiais e Estilo do Interior e dos Retábulos

O interior da Igreja de São Francisco de Paula apresenta uma rica combinação estilística, marcada pela predominância do barroco e do rococó, com influências posteriores do neoclássico. Essa fusão de estilos evidencia a transição estética e cultural vivida pelo Brasil durante o período colonial e imperial.

O retábulo-mor e os altares laterais são entalhados em madeira de lei – especialmente jacarandá e cedro (fig.5, 6, 7 e 9) – e ricamente folheados a ouro. Esses elementos são característicos do barroco e do rococó, destacando-se pela presença de ornamentos vegetais, volutas, querubins e símbolos franciscanos. A talha dourada, aplicada com folha de ouro, simboliza a riqueza espiritual e a glória divina, princípios centrais da arte religiosa da época.

A execução dessas estruturas é atribuída ao Mestre Valentim, renomado artista do período colonial, responsável pelo altar-mor e pela capela dedicada a Nossa Senhora da Vitória (fig.7). Há também obras de Antonio Padua Castro, como a porta principal, pintura de Miguel da Cunha, pintor que comprou sua liberdade com pagamento recebido pelo seu trabalho artístico.

Além da madeira entalhada, o interior da igreja incorpora mármore e pinturas murais, introduzidos em fases posteriores da construção, refletindo a influência do neoclassicismo.

Os painéis e pinturas decorativos incluem representações de São Francisco de Paula, episódios bíblicos e santos franciscanos. Muitas dessas obras foram inspiradas na tradição artística italiana, revelando o gosto refinado e europeizado da elite carioca da época.

Um fato importante é que o elevador manual onde está localizada a imagem de São Francisco de Paula continua em funcionamento até a presente data de 2025. A imagem foi retirada para restauro.

Figuras 5 e 6. Entalhes da arquitetura atribuídos a Mestre Valentim

Fonte: Antonio Maciel, 2025.

Figura 7. imagem de Nossa Senhora da Vitória

Fonte: Antonio Maciel, 2025.

Figura 8. Altar-mor da igreja

Fonte: Antonio Maciel, 2025

Classificação dos Acervos

<p>Acervo Arquitetônico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Estilo predominante: barroco e neoclássico. ● Elementos relevantes: fachada monumental, torre sineira, nave central, capelas laterais, altar-mor, coro alto.
<p>Acervo Artístico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pinturas: autores identificados, temas representados (Ex: Nossa Senhora da Conceição, São Francisco, etc.). ● Esculturas: imagens de santos (materiais: madeira policromada, gesso, etc.).

	<ul style="list-style-type: none"> ● Ornamentação: douramento, entalhes em talha, painéis decorativos.
Acervo Litúrgico	<ul style="list-style-type: none"> ● Paramentos: datas, origem, bordados manuais. ● Objetos: cálices, turíbulos, píxides, relicários. ● Livros litúrgicos: missais romanos, breviários manuscritos ou impressos (séculos XVII-XIX).
Acervo Musical	<ul style="list-style-type: none"> ● Órgão: características construtivas, origem, estado de conservação. ● Partituras: compositores identificados (ex: Abdon Milanez), tipos de obras (missas, motetos, ladainhas). ● Documentos musicais: manuscritos com anotações litúrgico-musicais.
Acervo Documental	<ul style="list-style-type: none"> ● Livros de tombo: datas e conteúdo relevante. ● Registros sacramentais: batismo, casamento, óbito. ● Documentos administrativos: atas da irmandade, correspondências, registros de reforma.
Acervo Imaterial	<ul style="list-style-type: none"> ● Práticas devocionais: festas do padroeiro, procissões. ● Tradições musicais: repertório específico executado em determinadas datas litúrgicas. ● Oralidade: saberes passados entre músicos, sacristães, fiéis antigos.

Figuras 9 e 10. Parte do acervo em exposição - Réplica do Santo Sudário

Fonte: Antonio Maciel, 2025.

Agentes de Deterioração e Riscos

<p>FORÇAS FÍSICAS</p>	<p>Esmacimento da cor no genuflexório.</p> <p>Comprometimento da estrutura da fachada devido ao crescimento de plantas.</p>
<p>DISSOCIAÇÃO</p>	<p>Algumas peças do acervo (como molduras de madeira) possuem partes faltantes.</p>

<p>UR INADEQUADA</p>	<p>Inchaço e empenamento nas madeiras que constituem a igreja</p>
<p>T INADEQUADA</p>	<p>A variação de temperatura sem controle ocasiona rachaduras e craquelados na estrutura da igreja, pinturas e esculturas, devido à expansão e contração de materiais.</p>
<p>CRIMINOSOS</p>	<p>A igreja possui histórico de furto e depredação: quebra de vitrine e roubo de um ostensório do Séc. XIX.</p>
<p>FOGO</p>	<p>A igreja conta com extintores de incêndio espalhados em pontos estratégicos, contudo possui fiação elétrica exposta inadequadamente.</p>
<p>ÁGUA</p>	<p>A escadaria não permite o acúmulo de água dentro da igreja. Tendo como ponto positivo.</p> <p>As chuvas requerem manutenção nos tetos, a modo de evitar possíveis acúmulos de objetos e poças de águas. Alagamentos e outras possibilidades de acúmulo de água também se tornam um risco, mesmo indiretamente.</p>

<p>PRAGAS</p>	<p>Presença de colônias de cupins em boa parte das madeiras da parte interna.</p>
<p>POLUENTES</p>	<p>poluentes: Monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO₂), partículas em suspensão (MP2,5 e MP10).</p> <p>Fonte dos poluentes: Frota veicular, comércio e construção civil.</p> <p>Impactos diretos: corrosão de fachadas e elementos ornamentais da igreja (pedras, metais).</p> <p>Deposição de fuligem em superfícies internas e externas.</p> <p>Deterioração de obras sacras e pinturas murais.</p>
<p>LUZ E UV</p>	<p>Há baixa incidência de luz natural direta no salão da igreja, exceto pela claraboia que fica sob o altar. No corredor de exposições, parte das janelas é coberta com filtro UV.</p> <p>Em relação à luz artificial, a igreja é composta por lâmpadas com filamento de tungstênio e lâmpadas de LED.</p> <p>Algumas das lâmpadas de tungstênio encontram-se próximas a nichos, adornando-os. A incidência de infravermelho emitido por essas lâmpadas, em conjunto com a umidade relativa, pode contribuir para a dilatação e contração dos materiais que compõem o acervo, gerando rachaduras e craquelados. (CASSARES;PETRELLA. 2003)</p>

Figura 11. Registro de extintor de incêndio na Igreja de São Francisco de Paula, Rio de Janeiro

Fonte: Bianca Landgraf, 2025.

Figura 12. Filtro UV aplicado em janelas do corredor de exposições

Fonte: Jonatam Landeira, 2025.

Figuras 13 e 14. Fiações expostas inadequadamente

Fonte: Jonatam Landeira, 2025.

Figura 15. Fuligem potencialmente ocasionada por curto na rede elétrica

Fonte: Jonatam Landeira, 2025.

Figuras 16 e 17. Manchas de umidade, rachaduras e craquelamentos presentes no acervo da igreja

Fonte: Jonatam Landeira, 2025.

Figuras 18 e 19: Crescimento de plantas na fachada da igreja

Fonte: Jonatam Landeira, 2025.

Figura 20: Galeria de colônia de cupins aparente

Fonte: Jonatam Landeira, 2025.

Análise de riscos

	Eventos raros	Eventos Comuns	Processos Cumulativos
Forças Físicas	—	Esmacimento de cor no genuflexório	Comprometimento da fachada devido ao crescimento de plantas
Dissociação	Perda de partes do acervo	—	—
UR Inadequada	—	Inchaço e empenamento de peças em madeira	—
Temperatura Inadequada	—	Rachaduras e craquelados	—

Criminosos	Depredação e roubo	—	—
Fogo	Incêndios	Curtos na rede elétrica, fuligem.	—
Água	Enchentes, alagamentos	Chuvas	Uso de água para limpeza
Pragas	—	Insetos xilófagos Roedores Pássaros	—
Poluentes	Poluição do Ar: interferência direta	Corrosão de fachadas e elementos ornamentais da igreja (pedras, metais). Deposição de fuligem em superfícies internas e externas. Deterioração de obras sacras e pinturas murais.	—
Luz e UV	Incidência direta de luz solar	Emissão de infravermelho por luz artificial, provocando rachaduras e craquelamento	—

Repercussão do caso de furto e falta de segurança

A análise dos furtos de obras de arte sacra em igrejas tombadas evidencia uma fragilidade estrutural profunda e persistente na forma como os resultados de tombamento são anunciados, registrados e operacionalizados no âmbito da proteção do patrimônio cultural. Tal fragilidade compromete, de maneira ampla e contínua, a eficácia das políticas públicas de preservação e, sobretudo, a capacidade do Estado de atuar de forma rápida e contundente diante de crimes contra o patrimônio sacro. Um dos principais agravantes observados nesse contexto diz respeito à sistemática de tombamento aplicada aos bens móveis, como visto no contexto legal, esses objetos que são, via de regra, incluídos de maneira genérica e indistinta dentro do processo de tombamento do imóvel a que pertencem, no caso, o edifício da igreja, sem receberem qualquer codificação ou número de tombamento próprio, individualizado e autônomo.

O problema do furto de bens sacros em igrejas tombadas revela uma grave falha nas políticas de preservação do patrimônio cultural. Os objetos religiosos, muitos deles únicos e de grande valor histórico e artístico, são constantemente alvo de ações criminosas, impulsionadas pela facilidade de acesso, pela ausência de sistemas de segurança adequados e, principalmente, pela falta de documentação individualizada desses bens. A prática atual de agrupar todo o acervo móvel sob um único número de tombamento, vinculado ao edifício, torna quase impossível comprovar a existência e a titularidade de peças específicas em caso de furto. Sem registros detalhados, como fotografias, dimensões, descrições técnicas e informações de procedência, os órgãos de preservação e segurança pública enfrentam sérias dificuldades para rastrear, recuperar ou mesmo comprovar a perda de tais bens. Como resultado, grande parte dos objetos furtados desaparece sem deixar vestígios, sendo absorvida por coleções privadas ou pelo mercado ilegal de arte, sem qualquer chance real de restituição. Esse cenário não apenas representa uma perda irreparável para a memória e a identidade cultural do país, como também incentiva a continuidade desses crimes, diante da impunidade e da ineficácia dos mecanismos de controle e salvaguarda atualmente disponíveis. Beatriz Coelho (2005) destaca que os furtos representam uma das maiores ameaças à

conservação das imagens religiosas em Minas Gerais, chamando atenção para o crescimento e a sofisticação desse tipo de delito nos tempos recentes.

[...] todos sabemos que padres vendiam imagens para financiar obras sociais ou para sustento da igreja, mas, atualmente, há verdadeiras gangues que roubam para vender. Nos últimos trinta anos, grande número de peças pertencentes a igrejas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) foram furtadas em Minas Gerais. (COELHO, 2005, p. 243)

Maria Helena Bianchini, coordenadora regional da Superintendência do IPHAN, em um memorando escrito pela mesma, informa formalmente o sumiço do bem e requisita à Procuradoria Jurídica orientações sobre as medidas cabíveis diante da ocorrência. No conteúdo do documento, evidencia este problema jurídico que os objetos enfrentam.

[...] as condições precárias de segurança e vigilância nas igrejas e nos museus facilitam ocorrências dessa natureza, é inadmissível que os responsáveis pela guarda dos acervos demonstrem, de maneira tão óbvia, seu completo desinteresse pela preservação do patrimônio cultural tombado. Consideramos que as peças desaparecidas e protegidas através do tombamento federal constituem fato grave que, infelizmente, estende-se a todo território nacional e merece especial atenção do Departamento de Proteção do IBPC, a fim de que sejam criados mecanismos de controle mais rigorosos e eficazes para proteção dos bens móveis tombados que temos por obrigação salvaguardar. (Memorando N° 179/93, IPHAN, 24/03/93)

Diante desse quadro, fica evidente que a atual forma de tombamento e controle dos bens móveis sacros está desatualizada e é insuficiente para enfrentar os desafios impostos pelo mercado ilegal de arte e pela atuação cada vez mais organizada dos agentes criminosos. Para reverter esse cenário, torna-se imprescindível a adoção de um sistema de tombamento individualizado, que permita a identificação, catalogação e monitoramento específico de cada objeto, com documentação detalhada, registro fotográfico e informações históricas e técnicas precisas. Essa medida não apenas facilitaria a recuperação dos bens em caso de furto, mas também fortaleceria a atuação preventiva, ampliando a transparência e o controle institucional. Ademais, a integração

entre os órgãos de preservação, forças policiais e entidades jurídicas deve ser intensificada, garantindo uma resposta rápida e efetiva aos crimes, com punições rigorosas e a valorização do patrimônio como bem jurídico protegido.

Além disso, é fundamental que as investigações contemplem uma análise aprofundada dos possíveis locais de destino e dos compradores desses objetos furtados, pois a compreensão das rotas de comercialização e dos mercados consumidores é essencial para desarticular as redes criminosas envolvidas no tráfico ilegal de bens culturais. Identificar os receptadores, galerias, antiquários e colecionadores que atuam nesse mercado clandestino possibilita não apenas a recuperação das peças, mas também a implementação de políticas públicas mais eficazes de prevenção e repressão. Somente com essas ações articuladas e abrangentes será possível enfrentar a complexidade dos furtos de obras de arte sacra, protegendo o legado cultural e religioso do país para as futuras gerações, combatendo a impunidade e garantindo o respeito ao patrimônio nacional.

Figura 21. Registro em vídeo do momento em que o suspeito furta o ostensório tombado no interior da Igreja de São Francisco de Paula, Rio de Janeiro

Fonte: Câmera de segurança / Reprodução TV Globo, Arquidiocese do Rio de Janeiro, 2023.

Figura 22. Registro fotográfico do local de onde foi subtraído o ostensório sacro na Igreja de São Francisco de Paula, Rio de Janeiro

Fonte: Juliana de Moura, 2025.

Figura 23. Documentação visual publicada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro referente ao furto da imagem sacra tombada na Igreja de São Francisco de Paula, Centro do Rio de Janeiro

Fonte: Arquidiocese do Rio de Janeiro, 2023.

Conclusões

Nosso estudo preliminar evidencia uma série de fragilidades as quais tornam a Igreja de São Francisco de Paula, um bem patrimonial ameaçado e vulnerável. Contudo, identificamos também nestas primeiras observações que várias medidas vêm sendo tomadas para mitigar os riscos potenciais. Nos deparamos efetivamente, com uma situação que não é um caso único na cidade do Rio de Janeiro e tão pouco em outras cidades do Brasil. A gestão dos bens patrimoniais brasileiros tombados ou não, materiais ou imateriais carece de políticas públicas efetivas, envolvendo investimento na proteção, nas reformas e restaurações, em ações de conservação preventiva eficazes e duradouras.

Referências

ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO. **Furto na Igreja São Francisco de Paula no Centro do Rio de Janeiro. Arquidiocese do Rio de Janeiro**, 6 nov. 2023. Disponível em: <https://arqrio.org.br>. Acesso em: 22/04/2025.

BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. **Jardim regado com lágrimas de saudade: morte e cultura visual na Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula (século XIX)**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011.

BIBLIOTECA NACIONAL. Igreja de São Francisco de Paula - Rio de Janeiro (RJ). Brasiliana Fotográfica. Disponível em: <https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/12823>. Acesso em: 14/05/2025.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. *Decreto-lei nº 25*, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, Rio de Janeiro, 1937. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em: 17/04/2025.

BRASIL. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**. Lei de Crimes Ambientais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 17/04/2025.

BRASIL. **Portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados para a concessão de autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de entorno. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Portaria_n_420_de_22_de_dezembro_d_e_2010.pdf. Acesso em: 17/04/2025.

CASSARES, Norma C.; PETRELLA, Yara Lígia M. M. **Influência da radiação de luz sobre acervos museológicos**. Anais do Museu Paulista. São Paulo. Vol. 8/9, pg. 177-192. 2000/2001. Editado em 2003.

COELHO, Beatriz. **Devoção e Arte: Imaginária Religiosa em Minas Gerais**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

CORDEIRO BARBOSA GONÇALVES, F.; VIEIRA COUTINHO, M. V. Caritatis splendor: a apoteose de São Francisco de Paula na Igreja da Venerável Ordem Terceira dos Mínimos, Rio de Janeiro, séc. XIX. Rocalha - revista eletrônica do CEPHAP - UFSJ, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 13-40, 2021. Disponível em: <https://seer.ufsj.edu.br/rocalha/article/view/4919>. Acesso em: 07/08/2025.

DEFESA CIVIL RJ. **Defesa Civil RJ lança mapa histórico de áreas mais suscetíveis a inundações no estado**. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em:

<https://defesacivil.rj.gov.br/index.php/8-defesa-civil-rj/239-defesa-civil-rj-lanca-mapa-historico-de-areas-mais-suscetiveis-a-inundacoes-no-estado?> Acesso em: 04/05/2025.

DEFESA CIVIL RJ. Mapa histórico de áreas mais suscetíveis a inundações no estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://defesacivil.rj.gov.br/index.php/8-defesa-civil-rj/239-defesa-civil-rj-lanca-mapa-historico-de-areas-mais-suscetiveis-a-inundacoes-no-estado>. Acesso em: 06/08/2025

DIÁRIO DO RIO. *História: Igreja de São Francisco de Paula.* Disponível em: <https://diariodorio.com/historia-igreja-de-sao-francisco-de-paula/>. Acesso em: 08/05/2025.

FABRINO, Raphael João Hallack. **O restauro da escultura policromada: a experiência do Núcleo de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (1996–2008).** 2009. Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Belo Horizonte, 2009. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%2B%20Búo%20Raphael%20Jo%2Búo%20Hallack%20Fabrino.pdf>. Acesso em: 22/04/2025.

G1. Peça sacra do século XVIII é tombada pelo Iphan e furtada de igreja no Centro do Rio. Rio de Janeiro, 6 nov. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/11/06/peca-sacra-do-seculo-xviii-e-tombada-pelo-iphan-e-furtada-de-igreja-no-centro-do-rio.ghtml>. Acesso em: 22/04/2025.

ICOM. **Carta de Veneza para a conservação e restauro dos monumentos e dos sítios.** 2. ed. Veneza, 1964. Disponível em: <https://atlas.cm-guimaraes.pt/static/content/legislacao/CARTAS-CONVENCOES/cartas/1964-CARTA-VENEZA.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2025.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). **Lista de Bens Culturais Inscritos nos Livros de Tombo (1928-2012).** Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/guia%20de%20bens%20tombados%20atualizado%20em%202012.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2025.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). **Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 13 de agosto de 1985.** Processo Administrativo nº 13/85-SPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/atas/198506118reuniaoordinaria09dedezembro.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2025.

MACHADO, Ana Carolina de Oliveira. Entre o visível e o invisível: o espaço simbólico da Igreja de São Francisco de Paula. *Revista CEIB: Imagem Brasileira*, [S. l.], n. 20, 2023. Disponível em:

<https://www.eba.ufmg.br/revistaceib/index.php/imagembrasileira/article/view/477/404>. Acesso em: 14 maio 2025.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQ RIO. *Igreja de São Francisco de Paula*. Disponível em: <https://www.patrimoniohistoricoarqrio.org/product-page/igreja-de-s%C3%A3o-francisco-de-paula>. Acesso em: 08/05/2025.

RIO DE JANEIRO AQUI. *Igreja de São Francisco de Paula*. Disponível em: <https://www.riodejaneiroaqui.com/pt/ig-sao-francisco-de-paula.html>. Acesso em: 14/05/2025.

RIO MEMÓRIAS. *Igreja de São Francisco de Paula*. Disponível em: <https://riomemorias.com.br/memoria/igreja-de-sao-francisco-de-paula/>. Acesso em: 08/05/2025.

VATICANO. Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia/04/02/s--francisco-de-paula--eremita-fundador-da-ordem-dos-minimos-.html>. Acesso em: 04/05/2025.

YOUTUBE. *Igreja São Francisco de Paula - Centro do Rio de Janeiro*. [S. l.]: YouTube, 18 out. 2021. Disponível em: https://youtu.be/loLcPO_FUds?si=fd7OcDf5D4AsrdPD. Acesso em: 14/05/2025.

Recebido em maio de 2025
Aceito em agosto de 2025